

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH: ASOSIY OMILLAR VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR

¹ Ko'chimov Abdujamil Hamraqulovich

² Zayniddinova Latofat Suvan qizi

¹ O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali i.f.n., dots.

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: O'rta Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan buyon iqtisodiy islohotlarni amalga oshirib, mintaqaviy taraqqiyotni rag'batlantirish bo'yicha muhim qadamlar qo'ydi. Iqtisodiy xavfsizlik yuzasidan esa, bu davlat yoki mintaqaning barqaror iqtisodiy rivojlanishini, tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganligini ta'minlashdir. Mintaqaviy iqtisodiy xavfsizlik esa bir guruh mamlakatlarning umumiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, resurslar barqarorligini ta'minlash va global raqobatbardoshligini oshirishni nazarda tutadi. Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillari, muammolari va istiqbolli yechimlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizlik, mintaqaviy o'sish, mintaqaviy yalpi ichki mahsulot, global jarayonlar, hamkorlik uchrashuvlari, tashqi iqtisodiy tahdid, moliyaviy barqarorlik, energetika xavfsizligi, samarali infratuzilma, iqtisodiy barqarorlik.

Kirish

Mintaqa iqtisodiy xavfsizligi hozirgi dunyo geografiasida barqarorlik va farovonlikni ta'minlashda juda muhim omildir. Bu mavzu nafaqat iqtisodiy taraqqiyot va infratuzilma rivojlanishi sohalarini, balki siyosiy va ijtimoiy tenglikni ham qamrab oladi.

O'zbekiston hududining mintaqaviy joylashuvi yuzasidan iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash — bu mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini, rivojlanishini va xavfsizligini saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Bu, birinchi navbatda, iqtisodiy o'zgarishlarga chidamlilik, tashqi tahdidlarga qarshi mustahkamlik va ichki barqarorlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Markaziy Osiyo – Yevropa Ittifoqi" birinchi sammitidagi nutqida konstruktiv va samarali uchrashuvlar mamlakatlarimiz va mintaqalarimiz manfaatlarini yo'lida sheriklik va amaliy hamkorlikni chuqurlashtirishga bo'lgan intilishlar haqida shunday ta'kidlab o'tdi:

- Bizning uchrashuvimiz jadal va oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan global jarayonlar sharoitida o'tmoqda.

Biz geosiyosiy ziddiyatlar, xavfsizlik muammolari, yirik mintaqaviy mojarolarning hamda barqaror taraqqiyotga nisbatan ijtimoiy va iqtisodiy tahdidlarning kuchayishiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ayonki, hech bir mintaqa keng xalqaro hamkorliksiz bu qadar murakkab masalalarni mustaqil holda hal etishga qodir emas.

Shu munosabat bilan ta'kidlashni istardimki, Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi an'anaviy sheriklar bo'lib, o'zaro yaqin hamkorlik uchun talab faqat o'sib bormoqda. Biz ham Yevropa tomoni kabi xalqaro huquqning tamoyil va me'yorlariga sodiqligimizni bildiramiz.[2]

Mintaqamizning geografik joylashuvi jihatidan qulayliklari bilan birga, bir qancha muammoli masalalari ham mavjud bo'lib, ulardan geosiyosiy risklar, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar, kibexavfsizlik tahdidlari kabilarni sanab o'tishimiz mumkin. Davlatimiz O'rta Osiyo mamlakatlari qatorida iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanib borar ekan, bunda bir qancha tashkilotlar, qo'shma loyihalar, eksport va import savdo aylanmalari kabi hamkorliklarni amalga oshirish uchun IHT kabi uyushmalar yordami zarur bo'ladi. Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti a'zo mamlakatlarning iqtisodiy, madaniy, fan va texnikaviy hamkorligi bo'yicha tashkil etilgan xalqaro mintaqaviy tashkilot bo'lib, unga 1985 yilda asos solingan. O'zbekiston unga 1992 yilda a'zo bo'lgan. Tashkilotga Markaziy Osiyoning beshta davlatidan tashqari Turkiya, Ozarboyjon, Afg'oniston, Eron va Pokiston ham a'zo.

Rasmiy xabarlarga ko'ra, Jahon Iqtisodiy Forumi ekspertlari O'zbekistonning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan asosiy tahdidlar sifatida suv va energiya resurslari taqchilligi, havo, suv hamda tuproqning ifloslanishi, davlat qarzining o'sishi, shuningdek, ishchi kuchi va yetarli mutaxassislarning yetishmasligini qayd etib o'tdi. "Taraqqiyot strategiyasi" markazi ekspertlari yuqoridagi muammo;arni hal qilish uchun masalalar keng ko'lamda o'rganilib, yechimlar taklif qilishdi.

Mintaqaviy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash: Mintaqadagi iqtisodiy o'zgarishlar, inflyatsiya, ish haqi va ish o'rinlarining ko'payishi kabi masalalar mintaqaning barqarorligini ta'minlash uchun doimiy ravishda boshqarilishi kerak.

2. Energetika xavfsizligi: Mintaqadagi energiya manbalariga bo'lgan talabni qondirish, energiya ta'minoti, energiya resurslari va infratuzilmani xavfsiz va samarali boshqarish zarur.

3. Tashqi iqtisodiy tahdidlarni kamaytirish: Tashqi siyosiy va iqtisodiy tahdidlarga qarshi samarali strategiyalar ishlab chiqish, masalan, savdo urushlari, sanksiyalar va global bozorlar o'zgarishlaridan kelib chiqqan xavflarga qarshi kurashish.

4. Moliyaviy barqarorlik: Mintaqadagi moliya tizimi va bank sektorining barqarorligini saqlash, iqtisodiy inqirozlarni oldini olish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash.

5. Samarali infratuzilma va logistika: Tashqi savdo va ichki iqtisodiy jarayonlar uchun zarur infratuzilma (transport, axborot, energetika tarmoqlari) va samarali logistika tizimlarining rivojlanishi.

6. Ijtimoiy barqarorlik: Iqtisodiy xavfsizlik mintaqada ijtimoiy farovonlik va barqaror ijtimoiy tizimlar bilan ham bog'liq. Bu ijtimoiy tengsizlik, ish o'rinlarining yaratish va inson kapitalini rivojlantirishni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, ushbu bandlardan kadrlar masalasiga qaraydigan bo'lsak, Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda yoshlar o'rtasida ishsizlik darajasi 13,5 foizni tashkil etgan bo'lsa-da, O'zbekiston IT, muhandislik va yashil energetika kabi yuqori texnologiyali sohalarda malakali kadrlar tanqisligiga duch kelmoqda. Bu ta'lim tizimining mehnat bozori talablariga mos kelmasligi bilan izohlanadi: ya'ni o'quv dasturlari ish beruvchilarning ehtiyojlariga yo'naltirilmagan. Sobiq kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirining so'zlariga ko'ra, 2024 yilda OTMni tamomlagan yosh mutaxassislarning 59 foizi (yoki 126 ming nafari) o'z mutaxassisligi bo'yicha xaligacha ishga joylasha olmagan. Bunga sabab Jahon bankining "O'zbekistonda yoshlarni ish bilan ta'minlash" hisobotida ta'kidlanganidek, ta'lim muassasalarini tamomlagan yoshlarning 69 foizi tajriba va zarur ko'nikmalarga ega emas.

Ekologik tahdidlarning so'nggi ma'lumotini o'rganadigan bo'lsak, Jahon banki ekspertlari fikriga ko'ra, O'zbekistonda 2030 yilga borib, 8 mlnga yaqin aholi ekologik muammolardan aziyat chekishi va xavf yuqori bo'lgan hududlarda yashashi mumkin. Agar uzoq muddatda hech qanday chora ko'rilmasa, mamlakat yalpi ichki mahsulot (YalM) o'sishining 10 birligini yo'qotishi mumkin. [3]

Xulosa

Mintaqa iqtisodiyotining doimiy o'sishi va inqirozlardan himoyalaniishi iqtisodiy xavfsizlikning asosi hisoblanadi. Mintaqa iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash uchun barqaror strategiyalar, xalqaro hamkorlik va innovatsion yondashuvlar zarur. Mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy integratsiya, resurslarni diversifikatsiya qilish va texnologik taraqqiyotga e'tibor qaratish orqali mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Taklif:

Hamkorlikni kuchaytirish - Mintaqaviy barqarorlik uchun davlatlar o'rtasida ishonch va sheriklikni mustahkamlash zarur. Har bir mintaqaga o'ziga xos iqtisodiy sharoitlarini hisobga olgan holda, uzoq muddatli ishonchli hamkorlik dasturlarini ishlab chiqishi kerak;

Strategik investitsiyalar - Infratuzilma va raqamli transformatsiyaga sarmoya kiritish mintaqaga rivojining kaliti hisoblanadi;

Energiya va resurslarni samarali boshqarish - Energiya xavfsizligi va barqaror iqtisodiy o'sish uchun mutanosib strategiya ishlab chiqilishi lozim.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari;
2. <https://president.uz> Prezident SH. Mirziyoyevning rasmiy veb sayti;
3. Jahon banki va BMTning O'zbekiston bo'yicha hisobotlari;
4. „O'zbekiston – 2030“ strategiyasi;
5. Ko'chimov A. et al. IQTISODIY RIVOJLANISHNING O'TMISHI, BUGUNI VA KELAJAGI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 115-123.
6. Ko'chimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.
7. Ko'chimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 65-70.